

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Padang: Tantangan dan Solusinya

Viva Westi

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalass, Padang, Indonesia

vivawesti07@gmail.com / 2010842034_viva@student.unand.ac.id

Abstract. Public service is the provision of the best and highest quality service to the community and the community is a manifestation of the responsibility of the government apparatus (state), not to serve itself, but to serve the community and create conditions that enable every member of society to develop their abilities and creativity to achieve goals. together. The quality of public services is determined by one of them, namely community satisfaction. This article tries to explain the challenges and solutions to improve service quality in the city of Padang. The research method used in this article is a descriptive qualitative method. The data collection technique used is a literature study that utilizes journal articles and online news. The results of the study explain the various challenges faced by the Padang City government and their solutions which are expected to assist the government in improving the quality of public services in Padang City so that they can provide better satisfaction to the community.

Keywords: quality of public services, Padang city government, community satisfaction

Abstrak. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan yang terbaik serta bermutu tinggi kepada masyarakat dan masyarakat merupakan perwujudan tanggung jawab aparatur pemerintah (negara), tidak dapat untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Kualitas pelayanan publik ini ditentukan oleh salah satunya yaitu kepuasan masyarakat. Artikel ini mencoba menjelaskan mengenai tantangan dan solusi peningkatan kualitas pelayanan di Kota Padang Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang mana memanfaatkan artikel jurnal dan berita online. Hasil penelitian menjelaskan mengenai berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Padang beserta solusinya yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Padang sehingga dapat memberikan kepuasan yang lebih baik kepada masyarakat.

Kata kunci: kualitas pelayanan publik, pemerintah Kota Padang, kepuasan masyarakat

PENDAHULUAN

Pelayanan publik sampai saat ini masih menjadi masalah dalam birokrasi di Indonesia. Berbagai permasalahan dalam pelayanan publik masih kerap ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Banyak faktor dan ragam yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan mengakibatkan hal tersebut menjadi momok buruk di masyarakat. Di era modern ini, kebutuhan masyarakat cenderung besar dan menginginkan kualitas pelayanan yang baik, cepat dan tepat. Kualitas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat ini tentunya dibutuhkan dalam proses interaksi antara pemerintah dengan warga Negara, namun mobilitas masyarakat yang tinggi tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan yang cepat dan tepat dalam hal pelayanan publik.

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dari pemerintah (negara). Warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, didengar suaranya, sekaligus dihargai nilai dan preferensinya. Dengan demikian, warga negara memiliki hak untuk menilai, menolak serta menuntut siapapun yang secara politis bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan publik. Konsep ini sesuai dengan konsep *The New Public Service (NPS)* yang dikembangkan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt pada tahun 2003 (Mindarti, 2007: 163-164).

Sejak tahun 2009, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum standar pelayanan kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan UU tersebut disebutkan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya adalah pemberian pelayanan yang terbaik serta bermutu tinggi kepada masyarakat dan masyarakat merupakan perwujudan tanggung jawab aparatur pemerintah (negara), tidak dapat untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998).

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari (Sinambela dkk, 2006):

- a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti.
- b. Akuntabilitas, yakni pelayan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
- e. Pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- f. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status social, dan lain-lain.
- g. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Penilaian terhadap kualitas pelayanan tidak dapat lepas dari kemampuan pegawai dalam pemberian pelayanan serta penyediaan fasilitas fisik. Hal ini sesuai dengan teori “The triangle of balance in service quality: dari Morgan dan Murgatroyd (1994), bahwa perlu dipertahankan keseimbangan dari ketiga komponen ketentuan pokok dalam melihat tinggi rendahnya suatu kualitas pelayanan yaitu:

- a. Bagian antar pribadi yang melaksanakan (Inter Personal Component);
- b. Bagian proses dan lingkungan yang mempengaruhi (Process and Environment);
- c. Bagian profesional dan teknik yang dipergunakan (Professional and Technical).

Pegawai sebagai pelayan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik tentunya mempunyai tantangan untuk mewujudkan harapan dan kebutuhan dari masyarakat. Dalam menjamin terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat yang prima pemerintah melalui Undang-undang No. 43/1999 Pasal 3 ayat 2 dan 3: menetapkan ketentuan sebagai berikut “Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota/atau pengurus Partai Politik”. Berdasarkan hal itu, maka diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip profesionalisme lebih diutamakan sebagai upaya perbaikan kualitas pelayanan untuk memuaskan masyarakat.

Kualitas pelayanan publik ini ditentukan oleh salah satunya yaitu kepuasan masyarakat. .Kotler (1997:49) berpendapat “Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat”. Kepuasan pelanggan menurut Fitzimmons (2001: 2) adalah “*customer satisfaction is customers perception that a supplier has met or exceeded their expectation*”. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan pelanggan merupakan persepsi masyarakat akan kenyataan dari realitas yang ada yang

dibandingkan dengan harapan-harapan yang ada. Atau adanya perbedaan antara harapan konsumen terhadap suatu pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan. Fitzimmons (2001:16), agar persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah semakin tetap terjaga kebermutuannya, perlu dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan dengan cara:

1. Mengetahui sejauh mana pelanggan yang lari atau pindah kepada penyedia layanan lainnya. Dalam konteks pelayanan publik dimana pelayanan dilakukan secara monopolistik dimana konsumen tidak bisa memilih, maka kerugiannya bukan berpindahnya pelanggan tetapi ketidakpedulian masyarakat akan layanan/pembangunan yang dilakukan.
2. Mengetahui kesenjangan pelayanan yaitu antara harapan dan pengalaman dengan cara melihat kesenjangan antara pelayanan yang diberikan atau diharapkan pelanggan (*expected service*) dengan pelayanan yang dirasakan oleh penerima layanan (*percieved service*).

Pelayanan publik yang berkualitas akan mempercepat proses pembangunan suatu daerah dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Kota Padang. Kota Padang pun mempunyai landasan dalam melakukan pelayanan publik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Landasan hukumnya adalah Perda Kota Padang No.1 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik yang mengatur tentang: Pelayanan Publik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, menetapkan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi standar pelayanan publik, maklumat pelayanan, Sistem Informasi, pengelolaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus, dan biaya pelayanan. Selain itu adanya pengelolaan pengaduan, penyelesaian pengaduan hak, kewajiban dan larangan, evaluasi penyelenggaraan, peran serta masyarakat, pengawasan dan pembinaan, pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Mengutip dari ombudsman.go.id, kualitas pelayanan publik di Kota Padang mengalami peningkatan. Pada tahun lalu pelayanan publik di Kota Padang berada pada peringkat sedang (kuning), sedangkan tahun ini berada pada peringkat tinggi (hijau). Pada 2021 lalu meraih predikat sedang (kuning) dengan skor 72,93. Sedang tahun 2022 mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi (hijau) dengan skor 82,55. Penghargaan ini merupakan bukti nyata kehadiran Pemerintah Kota Padang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Publik adalah sebuah kewajiban instansi pemerintah yang diamanatkan undang-undang (Fanloni, 2022).

Peningkatan kualitas pelayanan Kota Padang menjadi lebih baik tentunya tidak melalui proses yang mudah. Berbagai tantangan muncul mengenai permasalahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Padang antara lain, minimnya anggaran untuk pelayanan publik, minimnya jumlah pegawai yang berkualitas, serta minimnya sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini akan berdampak pada buruknya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Padang.

Dalam artikel yang berjudul “**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Padang: Tantangan dan Solusinya**” ini, akan dibahas mengenai tantangan dan solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Padang. Dengan mengetahui tantangan dan solusi yang tepat, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Padang, sehingga dapat memberikan kepuasan yang lebih baik kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini berupa metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trugulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari suatu kejadian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu terhadap pembuatan artikel ini serta tidak memungkinkan untuk mengambil data secara langsung. Data yang ada bersumber dari beberapa jurnal, berita online, website pemerintah Kota Padang dan sumber lainnya dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kota Padang

Mengapa sampai hari ini masih ada yang menggambarkan pelayanan publik dengan gambaran yang bertolak belakang dengan sifat responsif, transparan dan akuntabel? Jawaban yang mungkin muncul adalah mengenai betapa banyaknya tantangan dan faktor yang berpengaruh dalam peningkatan kualitas pelayanan

publik salah satunya kualitas pelayanan publik di Kota Padang. Beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Padang dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu:

1. Kurangnya pemahaman terhadap perundang-undangan

Soekanto (1982:152) berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian, pada dasarnya setiap manusia mempunyai rasa keadilan, dan asas kesadaran hukum ada di dalam diri setiap manusia. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kesadaran hukum yang tinggi menyebabkan warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah (Soekanto, 1982:216). Indikator-indikator kesadaran hukum menurut B. Kutschinsky adalah :

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness);
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance);
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude);
4. Pola-pola perilaku hukum (law behavior).

Penelitian mengenai kepatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah dilaksanakan oleh Ombudsman RI sejak tahun 2013 dengan objek penelitian Kementerian Negara, Instansi Pemerintah, dan Pemerintah daerah baik Provinsi , Kabupaten dan Kota khususnya unit pelayanan perizinan langsung kepada kelompok masyarakat/perorangan/instansi. Penilaian kualitas standar pelayanan publik berasaskan kepada prinsip integritas, keadilan, kepatuhan non diskriminasi, berkesinambungan dan bersifat keterbukaan dan kerahasiaan (Najih, 2022). Tujuan dari penilaian ini mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan.

Penelitian atau survey tersebut mengkategorisasi penilaian berdasarkan perolehan nilai dari setiap Pemerintah Daerah. Pertama, zona merah (skor 0-50): menggambarkan kepatuhan yang rendah dari penyelenggara pelayanan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; kedua, zona kuning (skor 51-80): menggambarkan kepatuhan yang sedang; dan ketiga, zona hijau (skor 81-100): menggambarkan kepatuhan yang tinggi.

Mengutip dari ombudsman.go.id, kualitas pelayanan publik di Kota Padang pada tahun 2021 lalu meraih predikat sedang (kuning) dengan skor 72,93. Berdasarkan nilai tersebut, terlihat bahwa kepatuhan

penyelenggara pelayanan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 berada pada zona kuning yaitu menunjukkan kepatuhan yang sedang. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Padang menemukan tantangan mengenai tingkat kepatuhan terhadap perundang-undangan yang belum maksimal.

Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022 terjadi peningkatan hasil penilaian atau survey yang dilakukan oleh Ombudsman RI untuk pemerintah Kota Padang mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi (hijau) dengan skor 82,55. Penghargaan ini merupakan bukti nyata kehadiran Pemerintah Kota Padang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Publik adalah sebuah kewajiban instansi pemerintah yang diamanatkan undang-undang. Tentunya tantangan mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan agar kualitas pelayanan publik di Kota Padang kedepannya mendapatkan hasil yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

2. Minimnya anggaran untuk pelayanan publik

Anggaran merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Minimnya anggaran untuk pelayanan publik menyebabkan kurang optimalnya peningkatan kualitas pelayanannya. Anggaran inilah yang akan menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik dalam hal perbaikan pelayanan secara fisik yaitu sarana dan prasarana serta untuk peningkatan kemampuan pegawai. Minimnya anggaran untuk pelayanan publik dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel alokasi anggaran pelayanan publik Kota Padang pada tahun 2021

Kategori	Alokasi Anggaran (Rp)	Persentase dari Total Anggaran Daerah
Pendidikan	1.060.716.295.000	35,29%
Kesehatan	540.407.278.000	17,99%
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	288.363.237.000	9,58%
Kebersihan dan Pertamanan	118.865.670.000	3,95%
Perumahan Rakyat	76.530.371.000	2,54%
Pelayanan Publik	192.769.787.000	6,4%
Lain-lain	880.725.079.000	29,24%

Sumber: APBD Kota Padang 2021

Terlihat dari besarnya alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang masih rendah, yaitu sekitar 6,4% dari total anggaran daerah pada tahun 2021. Angka tersebut menjadi bukti bahwa alokasi dana pemerintah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik masihlah minim. Padahal kualitas pelayanan publik yang prima menjadi salah hal yang harus diwujudkan untuk menjadikan pemerintahan yang *good governance*.

3. Minimnya jumlah pegawai yang berkualitas

Kurangnya jumlah pegawai yang berkualitas dan terlatih menjadi salah satu tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Padang. Hal ini terlihat dari kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan berkualitas dalam pelayanan publik, sehingga terjadi kesulitan dalam memberikan pelayanan yang baik dan cepat. Salah satu faktor penyebab minimnya jumlah pegawai yang berkualitas adalah minimnya dana yang dialokasikan untuk pelatihan dan pengembangan pegawai. Alokasi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan pegawai pada sejumlah instansi pemerintah di Kota Padang masih terbilang kecil dan tidak proporsional dengan kebutuhan pegawai untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu, terdapat juga kendala dalam pengadaan pegawai yang berkualitas. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya batasan dalam jumlah rekrutmen pegawai baru yang dilakukan setiap tahun, serta minimnya tenaga ahli yang tersedia di bidang-bidang tertentu yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Serta faktor lain adalah kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pegawai juga menjadi faktor yang menyebabkan minimnya jumlah pegawai yang berkualitas. Pengawasan dan evaluasi yang tidak dilakukan dengan baik dapat membuat pegawai yang kurang berkualitas tetap bertahan di instansi tersebut dan tidak ada upaya untuk memperbaiki kinerjanya.

Menurut Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang 2021, jumlah pegawai di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang yang belum terlatih mencapai 40% pada tahun 2021. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat SDM yang belum handal dalam pelayanan publik, tentunya hal ini akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik pada instansi terkait.

4. Minimnya sarana dan prasarana yang memadai

Sarana dan prasarana yang minim menjadi salah satu tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Padang. Padahal, sarana dan prasarana yang memadai sangat penting dalam memastikan bahwa layanan publik dapat diberikan dengan efektif dan efisien dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Minimnya sarana dan prasarana yang memadai terlihat dari minimnya fasilitas dan infrastruktur dalam memberikan pelayanan publik, seperti minimnya gedung kantor yang dapat dilihat dari

beberapa instansi pemerintah yang masih menggunakan gedung dan ruang kantor yang tidak memadai untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini tentu dapat mengakibatkan keterbatasan dalam kapasitas pelayanan dan kualitas pelayanan yang diberikan.,

Minimnya sarana transportasi yaitu terlihat pada jumlah kendaraan operasional yang masih sedikit. Terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau, kurangnya jumlah kendaraan operasional dapat menghambat penyediaan layanan publik kepada masyarakat. Selain itu, kendaraan yang tidak memadai juga dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sarana dan prasarana lain yang kurang memadai pada pemerintah di Kota Padang adalah jumlah fasilitas pendukung seperti alat komunikasi dan teknologi informasi. Dalam era digital seperti saat ini, teknologi informasi dan komunikasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik apalagi terkait akses internet. Menurut Data Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 2021, Hanya sekitar 40% fasilitas kesehatan di Kota Padang yang dilengkapi dengan sarana internet. Padahal, minimnya akses atau minimnya fasilitas pendukung tersebut dapat menghambat pengiriman informasi dan koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat.

5. Tidak adanya sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi

Salah satu tantangan pemerintah Kota Padang dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu tidak adanya sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi. Sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi dapat membantu pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dan pegawai publik dan memastikan bahwa layanan publik yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Data pendukung yang akurat dan up-to-date juga penting dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pegawai publik, tanpa data pendukung yang memadai akan sulit untuk memastikan bahwa pengukuran kinerja dilakukan secara akurat dan obyektif.

Tidak adanya sistem pengukuran kerja yang terintegrasi terlihat dari tidak adanya sistem yang jelas dalam mengukur kinerja pelayanan publik. Padahal dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya tantangan ini adalah kesulitan dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja pegawai publik. Tanpa sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi dan data pendukung yang memadai, sulit untuk menilai kinerja pegawai publik secara obyektif dan akurat. Selain itu, tidak adanya sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi dan data pendukung yang memadai juga dapat memengaruhi keputusan pengambilan kebijakan. Hal ini berakibat sulit untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif dalam memperbaiki pelayanan publik.

Contoh indikator kinerja dan data pendukung yang dapat diukur dan dimonitor oleh pemerintah Kota Padang yaitu:

Indikator Kinerja	Data Pendukung
Persentase pelayanan publik yang memenuhi standar kualitas	Hasil survei kepuasan masyarakat
Persentase pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan diselesaikan tepat waktu	Data pengaduan masyarakat
Persentase pegawai publik yang telah dilatih dan memiliki sertifikasi sesuai bidang tugasnya	Data pelatihan dan sertifikasi pegawai publik
Rata-rata waktu tunggu dalam pelayanan publik	Data waktu tunggu dalam antrian pelayanan publik
Persentase pegawai publik yang memenuhi standar kedisiplinan dan etika kerja	Data evaluasi kinerja pegawai publik
Persentase implementasi program dan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan rencana kerja	Data implementasi program dan kegiatan pelayanan publik

Solusi dari Tantangan Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kota Padang

Beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Padang diatas membutuhkan solusi yang tepat agar peningkatan kualitas pelayanan dapat dijalankan tanpa terhambat tantangan apapun. Solusi untuk tantangan pemerintah Kota Padang mengenai kurangnya pemahaman terhadap perundang-undangan dapat diselesaikan dengan memberikan pemahaman kepada pegawai pemerintah untuk melihat dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal ini undang-undang yang menjadi landasannya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Guna dari standar pelayanan publik harus dijadikan tolok ukur pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian pelayanan publik karena pelayanan yang mudah, terjangkau, cepat dan terukur adalah yang diperlukan. Mengenai tantangan tentang belum adanya standar pelayanan publik, perlu dibuat standar pelayanan publik yang mencakup, sistem, mekanisme dan prosedur, dalam UU sudah diatur tentang itu, namun yang cukup penting adalah penyusunan standar amanatnya harus melibatkan masyarakat.

Tantangan yang selanjutnya adalah mengenai minimnya anggaran untuk pelayanan publik. Solusi terbaik yang dapat dilakukan adalah menganalisis kembali kebutuhan anggaran untuk pelayanan publik agar tidak terjadi kekurangan anggaran dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. Minimnya anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan berdampak pada kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawai, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta pendukung lainnya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Solusi untuk mengatasi masalah selanjutnya yaitu masalah minimnya jumlah pegawai yang berkualitas adalah perlunya upaya-upaya untuk meningkatkan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan pegawai. Hal ini harus dilakukan secara terus menerus dan secara proporsional dengan kebutuhan dan tuntutan kerja yang dihadapi oleh pegawai. Selain itu, rekrutmen pegawai baru harus dilakukan dengan memperhatikan kualitas dan kemampuan yang dibutuhkan. Pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai juga harus ditingkatkan agar dapat menemukan masalah dan memberikan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Padang.

Selanjutnya, dalam mengatasi masalah minimnya sarana dan prasarana pelayanan publik selain anggaran, rencana pembangunan dan pemeliharaan fasilitas yang lebih baik harus ditingkatkan agar dapat memastikan layanan publik dapat diberikan dengan efektif dan efisien. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga diperlukan untuk mempercepat penyediaan layanan publik dan mempermudah koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat. Solusi lainnya untuk tantangan tidak adanya sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi yaitu dengan mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi dan data pendukung yang memadai. Sistem pengukuran kinerja harus mencakup seluruh instansi pemerintah dan pegawai publik, serta mencakup indikator kinerja yang relevan dan memadai. Data pendukung yang diperlukan untuk pengukuran kinerja juga harus teratur diperbarui dan dilengkapi dengan data yang akurat dan up-to-date. Selain itu, pemerintah Kota Padang juga perlu memastikan bahwa hasil pengukuran kinerja dan data pendukung dapat diakses dan dimanfaatkan secara efektif oleh pihak-pihak yang terkait, termasuk pegawai publik, pihak pengambil kebijakan dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan platform yang memadai untuk mengakses dan membagikan informasi serta melalui pelatihan dan pembinaan kepada pegawai publik untuk memahami dan memanfaatkan informasi yang tersedia.

Solusi terakhir adalah penguatan peran lembaga pengawas. Peran lembaga pengawasan yang telah dibentuk juga harus dimaksimalkan dengan segenap kekuatan. Sarana dan prasarana merupakan kendala yang paling mudah diatasi di antara semua tantangan. Kuncinya hanya menyediakan kebutuhan pendukung berupa sarana dan prasarana yang berfungsi, layak dan terawat. Akhirnya peran masyarakat baik dunia usaha, media, DPR dan DPRD harus terus bersuara keras. Kita semua harus tegas, tidak boleh berhenti atau menghilang ditelan waktu demi untuk mengatasi tantangan-tantangan dan mendorong perbaikan peningkatan pelayanan publik.

KESIMPULAN

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan yang terbaik serta bermutu tinggi kepada masyarakat dan masyarakat merupakan perwujudan tanggung jawab aparatur pemerintah (negara), tidak dapat untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Kualitas pelayanan publik ini ditentukan oleh salah satunya yaitu kepuasan masyarakat. Dalam peningkatan kualitas publik tentu akan berhadapan dengan berbagai tantangan yang terjadi pada realitasnya. Beberapa tantangan yang ada dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Padang diantaranya adalah: 1. Kurangnya pemahaman terhadap perundang-undangan; 2. Minimnya anggaran untuk pelayanan publik; 3. Minimnya jumlah pegawai yang berkualitas; 4. Minimnya sarana dan prasarana yang memadai; dan 5. Tidak adanya sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi.

Berbagai tantangan yang muncul tentu membutuhkan solusi yang tepat untuk penanganannya. Solusi terbaik dibutuhkan agar tantangan dapat dipecahkan dengan baik sehingga tidak akan menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Padang oleh Pemerintah Kota Padang. Berikut solusi yang diberikan penulis dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul yaitu: memberikan pemahaman kepada pegawai pemerintah untuk melihat dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya; menganalisis kembali kebutuhan anggaran untuk pelayanan publik agar tidak terjadi kekurangan anggaran dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik; upaya-upaya untuk meningkatkan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan pegawai serta rekrutmen pegawai baru yang dilakukan dengan memperhatikan kualitas dan kemampuan yang dibutuhkan; meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana; mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi dan data pendukung yang memadai; dan penguatan pengawasan baik peran masyarakat baik dunia usaha, media, DPR dan DPRD. Dengan dihadapkannya beberapa solusi atas tantangan diatas diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Padang, sehingga dapat memberikan kepuasan yang lebih baik kepada masyarakat.

REFERENSI

- Datamora, S., & Malau, H. (2019). Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 136-142.
- Dwimawanti, I. H. (2004). Kualitas Pelayanan Publik (Salah Satu Parameter Keberhasilan Otonomi Daerah). *Dialogue JIAKP*, 1(1), 109-116.
- El Darman, A. A. (2021). Tantangan Pemerintah dalam Kebijakan Pembatasan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 5(1), 15-26.
- Falahuddin, F., & Frinaldi, A. (2020). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang. *Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik*, 4(1), 13-19.
- Handrina, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Suatu Studi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang). *Ensiklopedia of Journal*, 2(3), 51-55.
- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media.
- Kurniawan, R. C. (2016). Tantangan kualitas pelayanan publik pada pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 7(1), 15-26.
- Lusiana, Y., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Peserta PBPU BPJS Kesehatan Pada BPJS Kesehatan Cabang Padang Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(2), 86-95.
- Morgan and Murgatroyd. (1994). *Total Quality Management in the Public Sector : An international perspective*. Philadelphia: Open University Press
- Ombudsman.go.id. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Meningkat, Pemko Padang Terima Penghargaan dari Ombudsman RI. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--kualitas-pelayanan-publik-meningkat-pemko-padang-terima-penghargaan-dari-ombudsman-ri---> diakses pada tanggal 05 Mei 2023.
- Perda Kota Padang No.1 Tahun 2017

Rahmadhani, N. (2018). Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Kuranji Kota Padang. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 1(2), 98-109.

Rinaldi, R. (2012). Analisis kualitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 22-34.

Saputro, H. E. (2015). Kualitas Pelayanan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 2(1).

Sari, A., Syamsir, S., Amanda, A., Hisan, K., & Ramdani, R. (2022). Peranan Kepemimpinan Camat Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Kuranji Kota Padang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 4(4), 79-86.

Sinambela, L. P. dkk. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara: Jakarta

Tan, W. (2021). Tantangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Efektif Pada Pandemi Covid 19. *Veritas et Justitia*, 7(2), 459-480.

Undang-Undang No 25 Tahun 2009

Undang-Undang No. 43 tahun 1999